

ZAMONAVIY PEDAGOG SHAXSIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

¹Tashmetova Shaxlo Xusanovna, ²Qayumova Aziza Nurmat qizi

¹Umumiy pedagogika kafedrasida katta o‘qituvchisi

²Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti, Jismoniy madaniyat ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911325>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hozirgi zamon davr talabiga mos ta‘lim jarayonini tashkil etishda va o‘quvchilarni tarbiyalashda o‘qituvchilarning zamon talabiga mos zamonaviy mutaxassis bo‘lib shakllanishi yuzasidan masalalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qituvchi, zamonaviy, mahorat, matonatli, psixolog.

Аннотация. В данной статье освещены вопросы, связанные с формированием учителей как современных специалистов в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями настоящего времени и в воспитании студентов.

Ключевые слова: педагог, современный, опытный, упорный, психолог.

Annotation. This article highlights issues related to the formation of teachers as modern specialists in the organization of the educational process in accordance with the requirements of the present time and in the education of students.

Key words: teacher, modern, experienced, persistent, psychologist.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirzoyevning 2020-yil 1-oktyabrda “O‘qituvchilar va murabbiylar” kuni bilan qilgan ma‘ruzasida “Men o‘qituvchilarga ishonaman, o‘qituvchilar bizning tayyorlovchi fidoiy jonkuyar kishilardir”, deb katta baho berdi. Muallimlik ana shunday kasblardan bo‘lganligi uchun o‘qituvchi odobi boshqa kasb egalaridan farq qilishi lozim. Bu pedagogik faoliyatning axloqiy xarakteri va o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi.

Jamiyat uchun o‘qituvchining o‘rni va roli beqiyos. Ularning saviyasi jamiyatni yo tubanga, yoki yuksakka olib boradi. Tushunarli bo‘lishi kerakki, o‘qituvchi – ulkan mas‘uliyatli, hur fikrli va o‘ziga boruvchi bilim egasi. Zamonaviylik uning majburiy sifati, bilimiga qanady talab bo‘lsa, unga ham shunchalik qat‘iy talab bo‘ladi. Ya‘ni bilimni bu zamonga muvofiqlashtirib borilmasa, nafi va dolzarbligi kamayib boradi. Demak, keng dunyoqarash, hur fikrlash va zamonaviylik – o‘qituvchining majburiy kasb talabi.

Zamonaviy maktab o‘qituvchisi qator vazifalarni bajaradi. O‘qituvchi – sinfdagi o‘quv jarayoni tashkilotchisidir. O‘qituvchi o‘quvchilar uchun dars payti, qo‘shimcha darslarda va shu bilan birga darsdan tashqari hollarda ham kerakli maslahatlar berishda bilimlar manbaidan biridir. Ko‘pchilik o‘qituvchilar sinf rahbari vazifasini bajarib, tarbiya jarayoni tashkilotchilari bo‘lib hisoblanadilar. Zamonaviy o‘qituvchi ijtimoiy psixolog bo‘lmasligi mumkin emas. Shuning uchun ham o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni yo‘lga sola olishi, bolalar jamoasida ijtimoiy-psixologik mexanizmlardan foydalanishni bilishi zarurdir.

Zamonaviy pedagogning qobiliyati – zamonaviy ta‘lim beruvchi, shogirdlarini aql-u donishlikka, iymon-etiqodga, faol hayotiy pozitsiyaga, tashabbuskorlikka, tadbirkorlikka, ijodga yo‘naltirish kabi qator qobiliyatlarga ega bo‘lishi zarurligi ko‘zda tutilmoqda. Ushbu qobiliyat turi, ta‘lim oluvchilarning kelajak faoliyatlariga yo‘naltirilganligi uchun, uni biz strategik qobiliyat atadik.

Ta‘lim samaradorligini oshirish, shaxsning ta‘lim markazida bo‘lishini va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta‘minlash uchun ta‘lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan va o‘z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni

va interfaol uslublarni biladigan, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan o'qituvchilar kerak. Buning uchun barcha fan o'qituvchilarini pedagogik va axborot texnologiyalar, interfaol uslublar bilan qurollantirish hamda olgan bilimlarini o'quv-tarbiyaviy mashg'ulotlarda qo'llash malakalarini uzluksiz oshirib borish lozim. Ta'lim muassasasi o'qituvchisining faoliyati shaxsni tarbiyalash jarayonida ta'lim-tarbiya olish sharoitlarini yaratish, uning ehtiyojlarini qondirish va qobiliyatlarini ochish hamda rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quv-tarbiya jarayonidagi o'rni, ulardan foydalanish, shuningdek, usul, metod va texnologiya tushunchalarining farqlay olishlari, "Aqliy hujum", "Tarmoqlar"(Klaster) "Assesment" metodlari, "Bumerang", "Skarabey", "Charxpalak", "Rezume" "Keys-stadi" va shu kabi texnologiyalar haqidagi bilimlarga ega bo'lishlari va ulardan o'quv-tarbiya jarayonida foydalana olishlari lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, zamonaviy pedagog nafaqat o'z fanini chuqur bilishi hamda pedagogik mahoratga ega bo'lishi bilan birgalikda chet tillarini ham bilishi lozim. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari va smart doskalar bilan ishlash uchun ham til bilimdonligi pedagog uchun zarur. O'qituvchi barkamol avlodni tarbiyalash jarayonida ishtirok etar ekan, nafaqat ma'naviy-axloqiy madaniyati bilan atrofdagilarga o'rnak bo'lishi, shu bilan birga, pedagogik mahoratini namoyon eta olishi, yetuk pedagog sifatida malakali kadrlarni tayyorlash ishiga o'zining munosib hissasini qo'shishi zarur. Zamonaviy pedagog o'z o'quvchisi uchun har tomonlama ideal shaxs sifatida gavdalanishi lozim. Shundagina o'quvchi kelajakda o'z o'rniga ega bo'lish uchun ushbu ideal shaxsdan o'rnak olib, ham shaxs ham yetuk malakali kadr sifatida shakllanadi. Aynan hozirgi davr uchun nafaqat bilimli, balki ma'nan yetuk, mamlakati uchun har jabhada "labbay"-deya, javob bera oladigan vatanparvar shaxslar zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent –"O'zbekiston" -2016.56 B.
2. Sultonova G.A. Pedagogik mahorat. - T.: Nizomiy nomli TDPU, 2005,- 149 b.
3. Tarbiyaviy ish metodikasi. //Pedagogika institutlari uchun o'quv qo'llanma (L. I. Ruvinskiy tahriri ostida). - T.: "O'qituvchi", 1991. - 376 b.
4. Z. Khojiyeva. THE ROLE OF CO-CREATION IN PREPARING FUTURE TEACHERS FOR EFFECTIVE COLLABORATIVE WORK. International Journal of Pedagogics, 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iwLTjkhAAAAJ&citation_for_view=iwLTjkhAAAAJ:ufrVoPGSRksC